

СУҒДИЙ ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРДА ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ

Мирсодиқ Мирсултонович Исҳоқов

Тарих фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат шарқшунослик университети

E-mail: mirsodiq@mail.ru

Тел.: +998946492464

Бобир Собирович Ғойибов

Тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

E-mail: boburgoyibov@mail.ru

Тел.: +998930385447

Аннотация. Ушбу мақола қадимги Суғдий ёзма ёдгорликларда мавжуд бўлган метрологик ўлчов бирликларининг тарихий-тилиий таҳлиliga бағишланган. Тадқиқотда Авесто, Муғ тоғи суғдий ҳужжатлари, шунингдек, қадимги эроний манбалар асосида Суғдий маданиятида қўлланилган узунлик, ҳажм, майдон ва саноқ тизимидаги ўлчов бирликларининг лингвистик хусусиятлари, семантик эволюцияси ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий муносабатлардаги аҳамияти ёритилган. Мақолада 'sks'k (ассок), βwdywr't'k (будгуртак), асприс, хосар каби махсус атамаларнинг этимологияси, график ёзилиши ва миқдорий қийматлари таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари Суғдий маданиятининг метрологик тасавурлар тизими қадимги Эрон-Марказий Осиё цивилизацияси билан узвий боғлиқлигини ва уларнинг ҳар томонлама ҳамкорлик алоқалари орқали ривожланганлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: Суғдий тили, метрология, ўлчов бирликлари, Муғ тоғи ҳужжатлари, Авесто, қадимги Эрон, тилий таҳлил, этимология, антропометрик ўлчовлар, пахлавий тили, саноқ тизими.

MEASUREMENT UNITS IN SOGDIAN WRITTEN MONUMENTS

Mirsodiq Mirsultonovich Is'hakov

Doctor of Historical Sciences, Professor
Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: mirsodiq@mail.ru

Tel.: +998946492464

Bobir Sobirovich Goyibov

Doctor of Historical Sciences, Professor
Samarkand State University

E-mail: boburgoyibov@mail.ru

Tel.: +998930385447

Abstract. *This article is devoted to the historical-linguistic analysis of the metrological units of measurement found in ancient Sogdian written monuments. The study analyses the linguistic characteristics, semantic evolution and social functions of the units of measurement for length, area and counting systems used in Sogdian culture, based on the Avesta, the Mug Mount Sogdian documents and ancient Iranian sources. The linguistic characteristics, semantic evolution, and significance of the units of measurement in the systems of length, volume, area, and counting, as used in Sogdian culture, are elucidated. The article analyses the etymology, graphic notation and quantitative values of specialised terms such as 'sks'k (askosok), βωδϋwrt'k (budghurtak), aspriss and khasor. The research findings indicate that the system of metrological concepts in Sogdian culture was intrinsically linked to the ancient Iranian-Central Asian civilisation and developed through comprehensive cooperative relations.*

Keywords: *Sogdian language, metrology, units of measurement, Mug Mountain documents, Avesta, Ancient Iran, linguistic analysis, etymology, anthropometric measurements, Pahlavi language, number system.*

КИРИШ

Инсон туғулишидан вафотига қадар турли метрологик ўлчамлар асосида ўз турмуш тарзини олиб боради, назорат қилади. Бу ҳолат давлат бошқаруви, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар ва маиший ҳаётда намоён бўлиб, турли тарихий даврларда турлича кечган. Айниқса, инсоният табиат, жамият ва коинот ҳақида билим ва тажриба тўплаши орқали унинг атроф муҳитига мослашуви ва яшаш тарзи осонлаша боргани сари метрологик билимларга эҳтиёжи ортиб борган. Натижада қадимдан миқдор, ўлчов, тасаввур кабиларга бўлган эҳтиёж инсоният томонидан метрологик тизимга асос солишга сабаб бўлади. Тун кетидан куннинг келиши, дарёларнинг юқоридан пастга оқиши, иссиқ билан совуқнинг фарқи кабиларни идрок этиш қанчалик зарур бўлса, кундалик турмушда фойдаланадиган ашёлар, истеъмол маҳсулотларнинг миқдор, ўлчов бирликларини аниқлаш шунчалик муҳим бўлган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ушбу мақола тарихий-тилий ва манбашунослик услублари асосида ёзилган. Тадқиқот объектини тўлиқ ва объектив ўрганиш мақсадида қуйидаги методлар қўлланилган:

а) Тарихий-тилий метод — Суғдий, Авеста, пахлавий ва орамий тилларидаги метрологик атамаларнинг тарихий ривожланиши, семантик ўзгаришлари ва уларнинг бир-бирлари билан богликлигини ўрганишда қўлланилган. Бу метод орқали қадимги эроний тиллар оиласидаги ўлчов бирликларининг генетик алоқалари аниқланган.

б) Манбашунослик (филологик) метод — Муғ тоғи суғдий хужжатлари (А-14, А-16, В-8, Б-13, Б-15), Авестанинг “Вандидод” китоби, “Дин яшт” бандлари, “Денкард” фрагардлари, Фирдавсийнинг “Шоҳнома”

достони каби бирламчи манбаларнинг тилий хусусиятлари, терминологияси ва контекстуал маъноси таҳлил қилинган.

в) Қиёсий-тилиий метод — Суғдий тилдаги метрологик атамаларни авесто, пахлавий, қадимги эроний ва ҳатто қадимги ҳинд-европа тилларидаги мос келувчи атамалар билан солиштириб, уларнинг умумий манбалилик ёки мустақил ривожланиши аниқланган. Масалан, 'sks'k атамасининг as(t)-kasaka, uz-қў-sa- реконструкциялари билан қиёслаш орқали унинг семантик диапазони кенгайтирилган.

г) Археологик-этнографик метод — Ўлчов бирликларининг амалда қандай ишлатилганлигини, уларнинг ижтимоий-иқтисодий муносабатлардаги ролини тушуниш учун қадимги Суғд маданиятига оид археологик топилмалар (дахмалар, хилхоналар, савдо ҳужжатлари) билан манбавий маълумотлар ўзаро талқин қилинган.

д) Математик-статистик метод — Рақамлар, миқдорлар ва ўлчов бирликларининг график ёзилишини таҳлил қилишда, санок тизимларининг (ўнлик, минглик) қадимги Суғдий маданиятида қандай ишлатилганини кўрсатиш учун қўлланилган. Айниқса, А-14 ҳужжатидаги “миллионинчи” сон ифодасининг ($100 \times 10\,000 = 1\,000\,000$) арифметик таҳлили амалга оширилган.

Тадқиқотнинг манбавий асоси қуйидаги ҳужжатлар ва илмий адабиётларни ўз ичига олади:

Авваламбор, бирламчи манбалар:

- 1) Муғ тоғи суғдий ҳужжатлари (А-14, А-16, В-8, Б-13, Б-15 рақамли ҳужжатлар);
- 2) Авеста (“Вандидод”, “Дин яшт”, “Денкард” фрагментлари);
- 3) Пахлавийча шарҳлар ва фрагментлар;
- 4) Фирдавсийнинг “Шоҳнома” достони.

Иккиламчи илмий адабиётлар:

- a. В.А. Лившицнинг суғдий ёзма ёдгорликларига оид тадқиқотлари;
- b. Д.Н. Мак Кензининг суғдий-христиан ҳужжатлари бўйича изоҳлари;
- c. И. Гершевичнинг эроний тилшуносликка оид асарлари;
- d. Ф. Грэненинг Суғд археологияси ва динияти бўйича тадқиқотлари;
- e. М. Исҳоқовнинг Муғ тоғи ҳужжатларини таҳлилга оид ишлари.

Тадқиқот қуйидаги босқичларда амалга оширилган:

1. **Манбаларни тўплаш ва танлаш** – Суғдий ёзма ёдгорликларидан метрологик атамаларни ўз ичига олган фрагментлар аниқланиб, уларнинг филологик таҳлили олиб борилган.

2. **Лингвистик таҳлил** – Ҳар бир метрологик атаманинг график ёзилиши, фонетик тузилиши, морфологик хусусиятлари ва синтактик функцияси ўрганилган.

3. **Семантик таҳлил** – Атамаларнинг лексик маъноси, контекстуал қўлланилиши, муболағали ёки реал миқдорий қийматлари ажратиб кўрсатилган.

4. **Тарихий реконструкция** – Қадимги эроний тиллардаги мос атамалар билан қиёслаш орқали ўлчов бирликларининг этимологияси ва тарихий ривожланиши реконструкция қилинган.

5. **Ижтимоий-иқтисодий интерпретация** – Ўлчов бирликларининг қадимги Суғд жамиятидаги ижтимоий-иқтисодий, диний ва маиший муносабатлардаги аҳамияти баҳоланган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги

Ушбу мақоланинг илмий янгилиги қуйидаги жиҳатлардан иборат:

- Суғдий ёзма ёдгорликлардаги метрологик атамалар комплекс тарзда, тилий ва тарихий жиҳатлардан биргаликда таҳлилга олинган;
- 'sks'k, βwδywt'k каби кам ўрганилган атамаларнинг семантик диапазони янги этимологик гипотезалар асосида кенгайтирилган;
- Муғ тоғи ҳужжатларидаги санок тизими ва рақамлар ёзилишининг математик-мантиқий таҳлили таклиф этилган;
- Метрологик тасаввурларнинг қадимги Эрон-Марказий Осиё цивилизациясидаги умумийлик хусусиятлари кўрсатиб берилган.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти

Тадқиқот натижалари қадимги Суғд маданияти, тили ва ижтимоий-иқтисодий тарихини ўрганишда, шунингдек, қадимги Эрон-Марказий Осиё цивилизацияларининг ўзаро алоқаларини таҳлил қилишда қўлланилиши мумкин. Бундан ташқари, метрологик атамаларнинг диахроник таҳлили замонавий тилшуносликда лексик семантик тадқиқотлар учун услубий модел бўлиши мумкин.

МУҲОКАМА

Метрологик тизим ўзининг бошланғич даврида жуда оддий кўринишга эга бўлган. Давр ўтгани сайин инсоният ривожининг ортиши натижасида содда миқдорий тасаввурлар ўрнини санок тизимидаги бутун ва қолдиқли сонларни ўзида мужассамлаштирган махсус атамалар эгаллай бошлади. Иқтисодиётда, аниқроғи товар-пул муносабатларида, ташқи савдо алоқаларида, кундалик турмушда бу соҳанинг такомиллашуви зарур аҳамият касб этган. Ибтидоий содда метрологик тизимда одам бўйи, тана аъзоларидан ҳам ўлчов бирлиги сифатида фойдаланишган. Қадам, кулоч, қарич, бўғин, бармоқ каби антропометрик бирликлар ҳам шулар қаторига киради. Бундай ўлчовларнинг миқдорий чегараси ўртача бўйлик одам мисolidан олинади. Шулар қаторига оёқ изи ҳам киради¹. Қучоқ (кулоч), қўлтиқ (аршин), кафт (қарич), ҳовуч, тирсақ, чимдим, қадам каби амалда қўлланиладиган бирликлар йиғиб, тўплаб тутиладиган, ажратиб олинadиган маҳсулотларга нисбатан ишлатилган.

Ўрта Осиё халқлари тарихига доир қадимги манба Авестода ҳам ўнлаб метрологик ўлчамлар келтирилгани, ушбу ўлчамлар инсон ва табиат боғлиқлигига асослангани минтақа халқлари ҳаётида ўлчовларнинг муҳим

¹ Делман И.Я. Возникновение системы мер и способов измерения величин. Выпуск I. Москва: Учпедгиз, 1956. С. 6-7.

ўрин тутганини кўрсатади. Маълумки, зардуштийлик – дунёвий динлар орасида энг кадимгиси бўлиб, инсоният тараққиётига бевосита ва билвосита жуда катта таъсир кўрсатган. Бу манбада оддий тасаввурлар билан бир қаторда ўлчов бирликлари ҳам келтирилган. Митра қасидаси, иккинчи бўлим еттинчи бандда “... Минг қулоқли, адл қомати, Минг минг нигоҳ, соҳибидир у. ...”, айнаи ўша манбада “Васийнинг “Эллик садварлик” (эллик эшикли) сифати”, “Хурмузд 96 минг фарсанг узунликка боқди”, “Чегарасиз, поёнсиз Зурвондан тўққиз минг йиллик ҳудуд – чегарага эга бўлган Зурвон яралди”² каби метрологик ўлчамлар учрайди. Яна бир мисол. Зардушт илоҳа Чистани олқишлайди ва ундан Рангҳа дарёси тубларидаги соч толасидек нозик мавжларни ҳам “минг одам бўйи” баландликдан олгувчи Кара балиғи кўзларидаги кудратни сурайди (Дин яшт. 7- банд)³”. Бу келтирилган бадий жумлаларда муболағали маълумотлар акс этган бўлса-да, уларнинг метрологик тасаввурларга эга бўлганлигига амин бўламиз.

Бу каби мажозий, мифологик талкинларда кўплаб метрологик маълумот учрайди: “жамийки яхшилар ва ёмонлар *чийнвдул* кўпригидан ўтадилар. Бу кўприк *ашавонлар* (Ахура Мазданинг ҳақ йўлини танлаган солиҳ бандалар) учун тўққиз найза баробарида кенгайса, гуноҳкорлар учун тигдек ўткир ва ингичка бўлиб қолади”; мубадлар мубади Пад Мехросипанд Озар маздапарастлар динининг ҳақлигини исботлаш мақсадида кўксига эритилган кўрғошин қуйишларига ижозат беради (Денкард, 19-фрагард). Под Мехросипанд Озарнинг кўксига тўққиз *манн*⁴ қайнаган кўрғошинни қуядилар. Бу синовнинг номи “вари найранг” дейилади⁵. “Ёндирилган олов” синови Фирдавсийнинг “Шоҳнома” достонида Сиёвушнинг икки хирмон олов ўртасидан бешикаст ўтиб кетиши айнан ана шу маросимдан гувоҳлик беради⁶. Хирмон қанчалик ҳудудни эгаллаганлиги номаълум.

Бу каби муболағали ўлчамлар кейинги давр манбаларида ҳам учрайди. Хусусан, Муғ тоғи суғдий А-14 рақамли ҳужжатининг кириш формуласида ёзма нутқ, эпистоляр услубига хос камтарлик, хокисорлик ифодаланган бўлиб, 708-722 йилларда ҳукмронлик қилган Панч ҳукмдори Деваштичнинг Чоч (Тошкент) ва Фарғонага юборган элчиси Фатуфарн ҳукмдорига Чочдан туриб йўллаган мактубида ўзини хожасининг “миллионинчи (даражали)

² Хўжамуродов И. “Авесто”да дехқончилик маданияти (қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашр). Тошкент: Наврўз, 2018. Б. 52-53.

³ Исҳоқов М. Манбашунослик, тарихшунослик, тарихий тадқиқот методлари мутахассислигининг назарий асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2012. Б. 125-126.

⁴ Соҳа мутахассислари “манн” метрологик ўлчовини ҳам оғирлик ва ҳам майдон ўлчови ҳисобланишини келтиришади. Оғирлик ўлчови сифатида манн 7,371 кг тенг бўлган. Давр ўтгани сайин унинг ҳажми ўзгара бориб “манн” 25 кг оғирликка қадар бўлган ўлчамни ифодалаган. Юза ўлчови сифатида “манн” 2 таноб (XVII асрда 1 таноб 39,9 метрга тенг бўлган) майдон ҳажмига тенг бўлган (Қаранг: Qodirova L.B., Sangirova D.X. Maxsus tarix fanlari. Tarixiy metrologiya. O‘quv qo‘llanma. Guliston, 2022. B. 101-103).

⁵ Авеста. Денкард. Древний канон / переводчик А.Г.Виноградов. Изд. ЛитРес, 2023. (Қаранг: <https://flibusta.su/book/147659-avesta-denkart-drevniy-kanon/read/>). Зардуштийлик тарихида Заратуштра ўз таълимотининг ҳақлигини подшо Виштасп ҳузурида шу усулда исботлаган: устидан қуйилган кайнок миснинг бирор томчиси унга зарар етказмаган.

⁶ Абулқосим Фирдавсий. Шоҳнома (сайланма) / нашрга тайёрловчи ва насрий баёни таржимони Ҳ.Ҳомидий, масъул муҳаррир Ж.Муҳаммад. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2012. Б. 162-165.

кули” деб атайди. Мактубдаги ушбу муаллифлик ифодаси бўлмиш формуляр қисман суғдий “100” рақами ва орамийча *RYPW* гетерограммаси, сўнгра унга суғдий тартиб сон ясовчи *-мик* кўшимчаси шаклида ёзилган. Ушбу сон ифодасида “юз” сўзи рақамда *𐰽𐰺*, “миллионинчи” маносига хизмат қилган орамийча гетерографик *RIPW* сўзи тўғридан тўғри “миллион” эмас. Бу ўринда миллион маъноси мазкур рақам шаклидаги “юз” сонини *RIPW* га кўпайтириб тушунишни кўзда тутган. Рақам кетидан келган *RIPW* ҳарфий сўз ифодаси маъноси орамийча “ўн минг” бўлиб, суғдий тилнинг *бевар*, яъни “ўн минг” сўзи ўрнида келган ва тартиб сон ясовчи суғдий *-мик* (*ту-к*) кўшимчаси ҳисобланади. Ушбу сон бирикмасининг “миллионинчи” деган таржимаси ушбу сон график ифодаси мазмунидаги “юз марта ўн минг” арифметик кўпайтма маъносидан келиб чиқади: $100 \times 10\,000 = 1\,000\,000$ “миллион” деб тушуниш асос қилиб олинган⁷. Бу каби мураккаб *рақам+сўз* аралаш ифода мазмунини В.А.Лившиц илк бора аниқлаган эди⁸.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Авестада йўл ўлчов бирлиги учун *асприйс* атамаси асос қилиб олинган. Чунончи, “Вандидод” китобининг 2-фаргард, 25-бандида Ахура Мазда Жамга фармон беради: - “Одамлар ва жониворлар учун ҳар бирининг тўртта томони ҳам *асприйс* узунлигида бўлган вар қур”. “Вандидод”нинг пахлавийча шарҳида *варларнинг* узунлиги икки хосар, яъни, икки “фарсанг” (1 фарсанг 7-8 км) дейилади. Шу ўринда “Вар” – ер ости манзили бўлиб, Ахура Мазданинг кўрсатмаси билан Жам одамлари ва ҳайвонлар учун бино қилган ер ости манзили⁹. Шундан хулоса қилиш мумкинки, *асприйс* икки фарсанг (14-16 км) узунлигидаги ер. Эҳтимол икки фарсанг кенгликда. Аммо *хосар* ўлчови бирлиги учун муайян бир андоза йўқ.

Шунингдек, Авестода *аспирина* – бир дирҳам, *вятасатий* – ўн икки бармоқ ҳажмидаги узунлик ўлчови, *фрарасний* – ўн тўрт бармоқ ҳажмидаги узунлик ўлчови, *фрабозу* – биллак ҳажмидаги узунлик ўлчови, *вайбозу* – миқдори тугал маълум бўлмаган узунлик ўлчови (бир газ?, “газ” ўлчов бирлиги 0,71 метрга тенг) метрологик ўлчамлар маълум¹⁰.

Бу каби ўлчовлар кейинги давр манбаларида, хусусан, Муғ тоғи суғдий хужжатларида ҳам учрайди. Муғ тоғи суғдий хужжатларида (В-8 рақамли, хилхона учун сотилган ер) ер учун *'sks'k* – *асксок* (R 12) ўлчови асос қилиб олинган. Хужжатнинг ношири ушбу сўзни дастлаб “қабристоннинг ер бўлаги” сифатида талқин қилган¹¹. *'sks'k* сўзининг қандай маъно англатишини дастлаб изоҳлаган Д.Н.МакКензи суғдий-христиан хужжатлари асосида “қабр, чуқур қабр” дея талқин қилган эди. Ушбу фикрларга асос

⁷ Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. Тошкент: Фан, 1992. Б. 8.

⁸ Исҳоқов М., Ғойибов Б. Суғдий тил сон сўз туркумининг лексик ва рақамли ифодалари // Тарихий тадқиқотлар. Илмий журнал. 2026, №2. Б. 45.

⁹ Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. Тошкент: Адолат, 2001. Б. 251.

¹⁰ Is'hoqov M., Xudaynazarov I. Yordamchi tarixiy fanlar. Toshkent: Noshir, 2019. B. 140-141.

¹¹ Согдийские документы с горы Муг. Вып. II / Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А. Лившица. Москва: ИВЛ, 1962 (СДГМ II). С. 48-52.

сифатида олим қадим эроний тилларда мавжуд “ковламоқ, ўймоқ” маъноларини берувчи *kan сўзи асосидаги *uz-kn-sa- атамасидан шаклланди тахмин қилади. Олим ушбу атаманинг асосларини авесточа *arəta* – “энг сўнгги, охирги” ибораси билан қиёслайди ва *'sks'k* атамасини “чуқур қабр” сифатида талқин қилишни тўғри деб ҳисоблаган¹². И.Гершевич эса В-8 хужжатидаги *'sks'k* атамасини сотилаётган ер майдонига нисбатан эмас балки, “ижарага берилган даҳма” сифатида талқин қилишга ҳаракат қилиб, асос сифатида қадим эроний тилга мансуб *as(t)-kasaka – “суякларни тўплаш учун жой” маъносида талқин қилади¹³. Ушбу фикр Ф.Грэнне томонидан ҳам қўллаб-қувватланган ва у ҳам *'sks'k* – “даҳма” бўлиши мумкинлигинини¹⁴ ҳамда Суғдда топилган қабр қолдиқлари “даҳма” эканлигини илгари суради. М.Исҳоқов эса *'sks'k* атамасини “хилхона учун ажратилган ер бўлаги” сифатида талқин этган¹⁵. Юқоридаги таҳлилилар асосида *'sks'k* ибораси “даҳма” ҳажмидаги ер бўлаги маъносидаги ўлчовни аниқлаш бўлиши мумкинлигини келтириш ўринли ҳисобланади.

Муғ тоғи суғдий хужжатларида (А-16) учрайдиган *βwδywrt'k* – *будгуртак* атамаси учраб вино (май)га нисбатан “хушбўй” маъносини аниқлаш келтирилади. *βwδywrt'k mδw* атамасидан олдин *'uw* – “бир” санок сони акс этган. *'uw* сўзидан кейин эса ўлчов маъносидаги ибора тушиб қолган. Матн (Б-15, Б-13)да мевалар ўлчови билан боғлиқ маълумотлар ҳақида гап боради¹⁶. *βwδywrt'k* атамасини М.Исҳоқов “хушбўй” маъносига эга деб таъриф беради. Конструкция учун *'uw* (“ёв”) сўзидан кейин битта сўз етишмаётганлигини олим эътироф этади¹⁷. Кейинги даврга оид тадқиқотларда ҳам ушбу сўз “хушбўй” маъносида талқин қилинган кўзга ташланади¹⁸.

Одатда сон аниқловчи ёки миқдор ҳоли маъносида қўллansa аниқланмиш сўз билан бирикма ҳосил қилиши керак. *βwδywrt'k* (“хушбўй”) сўзи эса бу билан боғлана олмайди. Суғдшунос В.А.Лившицнинг “11 ёки бир” сонидан кейин ҳажм ўлчов бирлигини ифодаловчи сўз тушиб қолган¹⁹. Лекин хужжат матни жуда пухта, асосан расмий буйруқномалар усулида тузилганлигини ҳисобга олсак (Деваштичнинг канизаклар ичадиган майдан деб киритган субъектив баҳо ҳукмини истисно қилган ҳолда) унда бирор сўзнинг “тушиб қолиши”ни асослаш қийин бўлади. Ушбу ўринда *βwδywrt'k* муайян стандартга эга бирор идиш маъносини ҳам ифодалаган бўлишини инкор этиб бўлмайди. Бу ҳолатда эса “бир будгурта май”, яъни, идиш сони

¹² MacKenzie D.N. *Christian Sogdian notes* // BSOAS, 1970. Vol. 33. Pt. 1. P. 118-119.

¹³ Gershevitch I. *Sogdians on a Frogplain* // Mélanges linguistiques offerts à Émil Benveniste. Paris, 1975. P. 205-207.

¹⁴ Grenet Fr. *Les pratiques funéraires dans l'Asie Centrale sédentaire de la conquête grecque à l'islamisation* // Centre Nationale de la Recherche Scientifique. Centre de Recherche Archéologiques / Publications de l'U R.A.Mémoire. №1. Paris, 1984. P. 316-319

¹⁵ Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. Тошкент: Фан, 1992. Б. 14.

¹⁶ СДГМ III. С. 70-71.

¹⁷ Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. Тошкент: Фан, 1992. Б. 25.

¹⁸ Begmatov A. *Sogdian Textual Materials from Central Asia: A Critical Re-edition of the Documents from Mount Mugh*. Unpublished dissertation. Kyoto, 2020. P. 187-188.

¹⁹ СДГМ II. С. 140.

бўйича бир миқдор ҳақида гап бораётгани ойдинлашади. Сўзни “хушбўй” деб ҳам талқин этиш тўғри бўлмас. Чунки *буд* – “бўй, хид”, *гур* эса “емоқ, сингмоқ” маъносида келади. Суғдий сўзлар луғатини тузган Б.Ғариб ҳам *βwδywt’k(w)* сўзини خوشمزه – “хушмаза” шаклида талқин этган²⁰. Демак бу бирикма ҳолида шундай бир идиш номики, ундан май сақлашда фойдаланилган. Балки бу турдаги идиш майни нохуш хидлардан тозалашда кўл келгандир. Май ўлчаш учун алоҳида ўлчамдаги идиш бўлган. Лекин ушбу атаманинг бошқа манбалар орқали маълум эмаслиги боис, унинг аниқ метрологик ўлчами маълум эмас. Парфиёний ҳужжатларда суюқлик ўлчови сифатида *mry* – *мари* ўлчов бирлиги ҳам қўлланилган²¹. Ушбу ўлчов бирлиги асосан майни ўлчаш учун ишлатилгани маълум. Бу ўлчов Эски Ниса ҳужжатларида май учун ўлчов бирлиги сифатида юзлаб маротаба қайд этилган.

Суюқлик ўлчов бирликлари билан бир қаторда суғдий ҳужжатларда оғирлик ўлчов бирликлари ҳам мавжуд бўлган. Муғ тоғи суғдий В-4 R 14; Б-10, 2; А-2, 6; А-3, 5; А-18 R 9; Б-13, 7; Б-10, 2 рақамли ҳужжатларда *крс* - *кафч*, *крс’кк* – *кафчак* атамаси учраб, ўғирлик ўлчовини ифодалаб келган. Пахлавийчада *kafčag* шаклида учраб, оғирлик ўлчов сифатида талқин қилинган²². 1982 йил Панжикент шаҳри қазишмалари даврида XXV объектнинг 2- тураржойидан топидан хумга сиёҳ билан ёзилган жумла В.А.Лившиц томонидан (1) *X IIII* (2) *крс* (3) *уwn* – “15 *кафч* (ўлчов бирлиги) *Йун* (исм)” дея талқин қилинган. Жумланинг фотонусхаси ёки чизмаси бўлмаганлиги боис охириги сўзни *уwu*, *уwh*, *уw’* – “арпа” деб ҳам талқин қилинган²³. Қисқаси ушбу метрологик оғирлик суғдий ҳужжатларда ўлчов (дон-дун) билан боғлиқ ҳолатларда кўплаб учрайди.

Суғдий *кафч* ибораси кейинги даврда ишлатилган бўлиши мумкин. Ўлчовнинг миқдори ўзгарган бўлиши мумкин, лекин метрологик ўлчам сифатида амалда мавжуд бўлган. М.Қошғарийнинг маълумотларига кўра, XI-XII асрларда *кавжи* (*kāβčī* – كڤحي) ўлчови Қошғар ва унинг атрофидаги ҳудудларда қўлланилган. Унинг ҳажми 12 *ратлям* (449,28 гр)га тенг бўлган²⁴. Ушбу ўлчов бирлигининг Шарқий Туркистон ҳудудларига кириб бориши суғдийлар Араб халифалиги истилоси натижасида ушбу ҳудудларга кириб бориши билан боғлиқлиги тарихий ҳақиқатга яқин ҳисобланади.

VII-VIII асрлар Суғдда *кафч* оғирлик ўлчов бирлигининг қиймати ва вазни тахминий хусусиятга эга. Арабий ва форсий манбаларда келтирилган *кафӣз* (ўрта форсий *karīč*) ҳудудий фарқли хусусиятга эга бўлиб, даврий

²⁰ Gharib B. Sogdian Dictionary. Sogdian-Persian-English. Teheran: Farhang Publications, 1995. XXII. P. 114. #2892.

²¹ Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н. э. Предварительные итоги работы. Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. С. 67-120.

²² Gharib B. Sogdian Dictionary. Sogdian-Persian-English. Teheran: Farhang Publications, 1995. XXII. P. 192. #4798.

²³ Лурье П.Б. К чтениям согдийских надписей, открытых в Пенджикенте / Рахмат-наме. Сборник статей к 70-летию Рахмата Рахимовича Рахимова. Ред. М. Е. Резван. Санкт-Петербург, 2008. С. 213-225.

²⁴ Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / перевод, предисловие и комментарии З.А.М. Ауэзовой. Индексы составлены Р. Эрмерсом. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. С. 393. #2381.

жихатдан ҳам фарқ қилган. Жумладан, Араб халифалиги даврида Ироқ худудида *кафӣз* оғирлик ўлчови 33 литр вазнга тенг бўлган²⁵. Лекин Муғ тоғи суғдий хужжатлари таҳлили (Б-9) 1 *кафч* 8 кг буғдой ёки 10 литр винога тенг эканлиги маълум бўлади²⁶. Соҳа мутахассислари Самарқанд Суғдидаги *кафч* ўлчов кўшни минтақалардаги айни ўлчовга яқин оғирликка эга бўлган. Масалан, илк ўрта асрлар Хоразм воҳасида ишлатилган *кафӣз* оғирлик ўлчови Суғддаги каби вазнга эга бўлган²⁷.

Демак тегирмон ижараси ҳақидаги В-4 рақамли хужжатда ҳар уч тегирмоннинг ҳақи сифатида Мохйон бир йилда Панч ҳукмдори Деваштичга 460 *кафч* ун тўлаши лозим бўлган. Бу миқдор ун *кафч* ўлчов бирлигида дон учун 8 кг деб ҳисобланганда 3680 кг ни ташкил этади, деб қабул қилинган²⁸. Ижара ҳақи ой сари тўлаб борилган. Бу масала ҳам хужжатда баён этилган талаблар қаторида таъкидланган²⁹. Хужжатнинг орқа томонида (V 3) Мохйон шартномада назарда тутилган миқдордаги унни тўламаса, уруғ-аймоғи билан жавобгар бўлиши ва тўлов ундирилиши қайд этилган³⁰. Лекин бу тўлов пул ёки бошқа моддий нарсалар билан алмаштирилиши мумкинлиги хужжатда кўрсатилмаган. Хужжат мазмунидан тўлов амалга оширилмаган тақдирда жарима ёки товон пули қабилар ундирилиши мумкинлигини англаш қийин эмас.

Илк ўрта асрлар Суғдда пул бирлиги – *драҳм* ҳисобланган. Муғ тоғи суғдий А-5 хужжатида сарфланган пул бирлигининг номи *драҳм* деб кўрсатилган. Маълумки, *драҳм* дастлаб оғирлик ўлчов бирлиги бўлиб, 4 гр. атрофидаги кумуш миқдорини англатган. Кейинчалик шу вазндаги кумушдан зарб этилган тангани билдирган. В-7 рақамли хужжатда (Verso 10) ярим дирҳам маъносидаги *пу-ту дрыту* ибораси учраб, “ним драҳм”, яъни, “ярим драҳм” (2 грамм атрофидаги ўлчов) маъносини англатган³¹. Аммо Суғдда зарб қилинган кумуш *драҳм*лар кам, жумладан Суғд ҳукмдорларидан Турғар (738-750) номидан зарб этилган кумуш драҳмлардан бир нечтасигина маълум. “Драҳм” сўзи қадимий ўлчов бирлиги сифатида мусулмон ўлчови – “мисқол” бирлиги билан тенг юрган³². Шарқда мисқол номи билан маълум бўлган оғирлик бирлиги 4 граммдан ортиқроқ вазн деб тушунилади³³. Шу ўринда суғдий хужжатларда *дарҳми динорик* (Nov 4) ибораси диққатни тортади. Бу ибора олтин *динор* бирлигининг кумуш драҳмга нисбат қилиниб,

²⁵ <https://terminologyenc.com/ru/browse/term/7024>

²⁶ СДГМ II. С. 60.

²⁷ Hinz W. Islamische Masse und Gewichte / Handbuch der Orientalistik, Ergänzungsband I, Hft 1. Leiden-Köln, 1955. P. 48.

²⁸ СДГМ

²⁹ Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. Тошкент: Фан, 1992. Б. 19.

³⁰ Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 2008. С. 63.

³¹ Livshits V. A. Sogdian epigraphy of Central Asia and Semirech'ye / tr. from the Russian by T. Stableford. Ed. by N. Sims-Williams. London: School of oriental and African studies, 2015. (Corpus inscriptionum iranicarum. Part II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian period and of Eastern Iran and Central Asia. Vol. III: Sogdian). P. 145-150.

³² Мисқол 100 дона арпа дониға тенг ўлчов бирлиги сифатида маълум бўлиб, бу 24 *карат* – 4,5-4,6 гр оғирликка тенг ҳисобланган ва албатта худудий фарқланган (Қаранг: Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему / перевод с немецкого Ю.Э.Брегеля. Москва, 1970. С. 11-16).

³³ Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. Тошкент: Фан, 1992. Б. 52.

динорнинг валюта функциясига ишорат қилади. Олтин танга эса VII-VIII асрларда Суғдда зарб қилинмаган³⁴.

Суғдий Б-27 рақамли ҳужжатда кундалик харажатлар келтирилган бўлиб, унда амалга оширилган харжатларнинг кунлик қайди келтирилган. Ҳужжатда оғирлик ва пул бирлигидаги ўлчов *рпу – фен* (суғдий *рп*, туркий *рип*) шаклида учрайди. Мутахассислар ушбу атама хитойча *фән* шаклидаги пул бирлиги маъносида учрашини эътироф этишади³⁵. Суғд Буюк ипак йўлидаги муҳим савдо марказларидан бўлиб, турли тиллардаги нумизматик материалларнинг ушбу ҳудуддан топилиши бундана дарак беради. Шу боис ҳам Суғд ички савдо муносабатлари ва иқтисодий жараёнларида драҳм билан бирга унинг 1/4 ёки 1/5 миқдорига тенг майда чақа *пани* пул бирлиги амал қилган ва кундалик харид-сотув муносабатларини тартибга солган.

Муғ тоғи А-5 ҳужжати VIII аср бошларида Суғдда амал қилган пул муомаласи ва драҳм ҳақида қизиқарли маълумотлар беради. Масалан, 2 *драҳм* – кавш (ковуш), қассобнинг хизмат ҳақи 5 *драҳм*, чўпонга 6 *драҳм*, парвоначига 8 *драҳм*, подшо учун 2 *драҳм*га қалпоқ, 8 *драҳм*дан қоғоз ва шоҳи матога, 15 *драҳм* Фармитон қишлоғилик аёлнинг кийимлари учун, 15 *драҳм* соқийга, табибга 15 *драҳм*, от харид қилиш учун 200 *драҳм*, сигир учун 11 *драҳм* тўловлар ҳақида батафсил рўйхат тузилганки, бу ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг аниқ лавҳаси сифатида қимматлидир. Айниқса, у ё бу лавозимдаги хизмат ҳақи меъёрлари Суғднинг илк ўрта асрлардаги метрологияси тўғрисида аниқ тасаввур беради³⁶.

А-5. Молиявий қайднома

³⁴ Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. Санкт-Петербург, 2008. С. 39.

³⁵ СДГМ III. С. 55-56.

³⁶ Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. Санкт-Петербург. – 2008. – С.213-214.

Суғд хўжалик ҳаётида бу каби метрлогик ўлчов birlikлари ибодатхона фаолиятида ҳам кузатилади. Панжикент ибодатхоналаридан топилган $\delta\beta'rt\ \delta'r$ – “берди, топширди”, $pr'ur$ – “келтир(ил)ди” каби сўзлар битилган сопол парчаларидаги намуналарининг топилиши³⁷ ибодатхона хўжалигидаги иқтисодий масалаларнинг метрологик жиҳатдан ҳисобли эканлигидан далолат беради.

Суғддаги нарх навони қимматбаҳо маъданлар билан солиштириш ҳам муаммони ўрганишда муҳим натижа бериши мумкин. Муғ тоғи суғдий В-9 рақамли ҳужжатнинг орқа томонидан (V) матн мазмунига дахли бўлмаган ёқут олганлик ҳақида 8 қатордан иборат матн сақланган. Матнда келтирилган “ёқут” атмаси диққатни тортади. Масалан, $y\acute{u}w\acute{t}h$ [$y\acute{a}y\acute{u}t$] [$\dot{y}a\acute{g}u\acute{t}a\acute{x}$, $\dot{y}a\acute{g}u\acute{t}$] сўзи қадимги юнон тилидан $\acute{\iota}\acute{\alpha}\chi\acute{\iota}\nu\theta\omicron\varsigma$ [$\dot{y}a\acute{x}u\acute{n}\delta\omicron\varsigma$] шаклида, оромий тилида $yq\acute{w}nt'$, $yq\acute{w}nd$ [$\dot{y}a\acute{q}u\acute{n}t$, $\dot{y}a\acute{q}u\acute{n}\delta$], ўрта форсий тилда $y\acute{a}k\acute{a}nd$ [$\dot{y}a\acute{k}a\acute{n}\delta$], парфиёнийчада $y\acute{a}k\acute{u}nd$ [$\dot{y}a\acute{k}u\acute{n}\delta$] шаклларида маълум³⁸. Шу асосда ёқут қимматбаҳо минерал тош маъносида ўзбек ва тожик тилида сақланган. Ҳар икки тилдаги ёқут сўзининг манбаи суғдий тилдаги $\dot{y}a\acute{g}u\acute{t}a\acute{x}$ эканлиги шубҳасиздир.

В-9 – Verso. Ёқут олди-сотдиси ҳақидаги ҳужжат³⁹

В-9 V матнида сотиб олинган ёқутларнинг нархи ҳақида қизиқарли маълумот сақланган. Ҳужжатнинг 7-8 сатрларида $/7/ y-yw\acute{t}h\ pr\ 20 + 20 + 20 + 20\ draxmu\ /8/ \beta wt\ 4 \times 100 + 20 + 20 + 20\ drxmu$ [$XX\ XX\ XX\ XX\ \text{драҳми рти бут III C XX XX XX XX\ \text{драҳми}$]. “Жами: бир (дона) ёқут 80 драҳмадан 480 драҳма (пул) бўлади”⁴⁰. В.А.Лившиц ҳужжатнинг нашрида шу охири

³⁷ Лившиц В.А. Согдийские надписи из храма I в Пенджикенте // НАА. Москва, 1982. №5. – С. 131-141.

³⁸ MacKenzie D.N. A concise Pahlavi dictionary. London, 1971. – P.96; Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. Санкт-Петербург: – 2008. – С. 187.

³⁹ Қаранг: Livshits V.A. Sogdian epigraphy of Central Asia and Semirech'e / tr. from the Russian by T. Stableford. Ed. by N. Sims-Williams. London: School of oriental and African studies, 2015. (Corpus inscriptionum iranicae. Part II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian period and of Eastern Iran and Central Asia. Vol. III: Sogdian). – P.137-140.

⁴⁰ СДГМ III. С. 55.

жумланинг жамлаш формуласи эканлигига эътибор бермаган. Суғдий *wysph* [виспах] сўзининг таржимадаги ўрнини аниқ белгиланмаган ҳолда 8-сатрдаги *βwt* [бут] “бўлади” ўрнига қавс ичида (всего) сўзини киритиб, русчага “каждый яхонт – за 80 драхм (всего) 480 драхм” тарзида ўгирган⁴¹.

Бир дона ёқут 80 драхм бўлгани ҳолда бу нархнинг қиёсий қийматини тасаввур қилиш учун Муғ тоғи суғдий ҳужжатларидан яна бирига мурожаат қилиш мумкин. А-5 рақамли ҳужжатда пул сарфиёти рўйхати акс этган бўлиб, унда кўпгина буюмлар нархи билан қайд этилган. Шунга нисбатан ёқутнинг нархи анча баланд бўлганини кўрсатади.

Суғд метрологиясида сонларни акс эттиришда умумий қоида мавжуд бўлган. 80 рақамини ифода этиш учун 20 сони 4 маротаба акс эттирилган. Бозорлардаги тош-тарозига ҳам бу масалада эътибор берилган кўринади. Панжикентдан топилган қадоктошда акс этган метрологик ўлчовда бу ҳолатни кузатиш мумкин.

Тарози қадоктоши VIII асрга оид бўлиб, тошдан ясалган. 10×12 см ҳажмдаги, ностандарт шаклдаги қайроқтош. Бир томонида 3 ва иккинчи томонидан 2 қатор суғдий ёзув битилган. Қадоктошнинг умумий оғирлиги 2068,75 гр. Қадоктошдаги ёзув суғдшунос В.А.Лившиц томонидан ўқиб чиқилган. Икки томондан суғдий ёзув ўйиб ёзилган: (R1) *ctβ'r C* (R2) *XX XX XX I I* (V1) *'δry p't(y)-mnk* (V2) *ctβ'r mynt* (V3) *knp* – “462 (драхм)” ва “уч маротаба (?) тўрттадан кам қолади” ёки “уч ботмон (ўлчов бирлиги) тўрттадан кам қолади”⁴².

1980 йил Панжикент шаҳри харобаларидан топилган, қадоктош.
Эрмитаж музейида сақланади.

Қаранг: Маршак Б. И., Распопова В. И. Согдийские гири из Пенджикента // Материалы Пенджикентской археологической экспедиции. Вып. IX. Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. С. 34.

Қадоктошнинг бир томонидан унинг оғирлиги пул бирлиги – *драхм*да (4, 48 гр. *драхм*), иккинчи томонида йирик рақамларда берилган. Уч *ботмон* (*p't(y)-mnk*) оғирлиги туркий *p'tmnk*, (форсий *раутāна*, 700 – 800 гр атрофида), уч марта кичик, яъни, 16 – 18 гр *статер*, тўрт *драхм* кичик. Кейинчалик тош қадоклар ўрнига Суғдда тарози қадогои сифатида шишадан

⁴¹ Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. Тошкент: Фан: 1992. Б. 30.

⁴² Каталог памятников согдийской письменности в Центральной Азии (Catalogue of sogdian writings in Central Asia) / Составители: Б.Гойибов, П.Лурье, А.Бегматов, В.Распопова, Г.Бобоёров. Самарканд: МИЦАИ, 2022. С. 204.

хам фойдаланилган. Лекин уларда ёзув келтирилмаган. 1965 йилда Афросиёбдан топилган оғирлиги 313,8 гр, баландлиги 8 см, диаметри 5,04 см цилиндр шаклидаги шишадан ишланган қадоктош XI асрга оид деб тахмин қилинади⁴³.

Ботмон оғирлик ўлчовининг вазни турли даврларда турлича бўлган кўринади. XIX асрга келганда *ботмон* айримларида 47-49,5 фунт, яъни 19, 247–20,271 кг бўлган миқдордаги оғирликка эга бўлганлиги айтиб ўтилган⁴⁴. Кенг ҳудудларда тарқалган ушбу ўлчов бирлиги бугунги кунда ҳам ишлатилиб, унинг тарихий асослари суғдий манбаларда учраши билан тавсифланади.

Тожикистоннинг Юқори Матчо вилоятидаги Қалъаи Ҳисоракдан топилган 5 қатордан иборат суғдий ёзув битилган ёғоч бўлагиди (245×12×20 мм) *tsw* – *тасуж* ибораси оғирлик ўлчов бирлигисифатида келтирилган. Ҳужжат матни: /1/ *ZKn (x)wβw z- 'k'nywn(y) 20+10 srδy xwβw '(z)* /2/ *m'xu 'p- 'nc mnspt rwc βyrt pr(yr)* /3/ *nny-t't cnn w'ty(β)c ryp-w'n 10+3+3 tsw* /4/ *nm'δkyh pr судк-ук* /5/ *t(sw) rty npxš-ty nny-t'(t) o*. Ўзбекча ўгирмаси: /1/ Ҳукмдор *Закангун*нинг 30 йил ҳукмронлиги /2/ *Апанч* оғи *Манспанд* кунда олиб кетди /3/ *Нанедад* Вадифлик Репуандан 16 *тасуж* /4/ челақ (?) тузидан /5/ *тасуж*. Ва ёзди *Нанедад* (нуқта)⁴⁵.

Ҳисоракдан топилган туз олганлик ҳақидаги тилхат

Ушбу оғирлик олчовининг айнан қанчага тенглиги маълум эмас. Лекин туз айнан шу оғирлик ўлчовида ўлчанган. Балки ҳар бир предмет учун алоҳида метрологик ўлчов бўлгандир. Масалан, дон-дун ўлчаш учун *кафч* ўлчови асос бўлган бўлса, туз учун *тасуж* оғирлиги меъёр қилиб белгиланган.

⁴³ Ахраров И. Абдуразаков А. Стеклянная гиря XI-XII вв. из Афрасиаба / Материалы Афрасиабской археологической комплексной экспедиции. Вып. 2. Ташкент: Фан, 1973. С. 229.

⁴⁴ Qodirova L.B., Sangirova D.X. Maxsus tarix fanlari. Tarixiy metrologiya. O'quv qo'llanma. Guliston, 2022. B. 102.

⁴⁵ Лурье П.Б. Согдийские документы, открытые в Хисораке и Пенджикенте в 2011 г. Предварительное сообщение // Материалы Пенджикентской археологической экспедиции. Вып. XIV. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 2012. С. 71-75, ил. 155. Қаранг: Каталог памятников согдийской письменности в Центральной Азии (Catalogue of sogdian writings in Central Asia) / Составители: Б.Гойибов, П.Лурье, А.Бегматов, В.Распопова, Г.Бобоёров. Научный консультант М.Исхаков. Самарканд: МИЦАИ, 2022. С. 59-60.

tasuj, tassij, tasug‘ tasg‘ санскрит, ўрта хинд тилида (пали тили) *satassu* тўрт (1/4, яъни, 0,2 гр.) дона арпа вазнига тенг (мисқолнинг 1/6) оғирлик олчов бирлиги эканлиги қайд этилади. Сўз суғдий *caθru* ибораси билан ўзакдош ҳисобланади⁴⁶. Этимологик хусусиятларига кўра *tasu* ўрта форсий ёки қадимги эронийчада *caθru – cathyru, чаҳор* (тўрт) маъносини англатади⁴⁷.

Ушбу фикрни кўшимча маълумотлар ҳам асослайди. 1970 йил Панжикент шаҳар харобасидаги археологик қазилмалар даврида топилган (Объект №XVI, 64-тураржой) оғирлиги 18,870 гр бўлган юмалок қайроқтошдаги суғдий ёзув талқини шуни кўрсатади. Ёзувга шикаст етган. Ёзув матни: (1) XX III III (2) ZY III III *styr*. Ўзбекча ўгирмаси: (1) 26 (мин) (2) ва 6 статер⁴⁸.

Дастлаб Б.Маршак томонидан ўқиб чиқилган⁴⁹ суғдий ёзувда *мина* (суғдий *pātmanak*) 40 статерга тенг бўлган (суғдий *stēr*), яъни, *мина* 721,6 гр ва статер – 18,04 гр бўлиб, бу бошқа кўрсаткичлар билан мос келади. Суғдийлар ишлов берилмаган тош (қайроқтош) учун ўзгармас ўлчовни асос қилишган. Демак ҳар бир маҳсулот учун алоҳида оғирлик бўлгани янада ойдинлашади.

Дарвоқе, ўлчов маъносини ифодалаш мақсадида *статер* сосонийлар даврига оид ҳужжатларда ҳам учрайди. Ҳужжатларда *satēr – cater* шаклида келган ушбу атама пул бирлиги ҳажми сифатида 4 сосоний драҳмга тенг эканлиги қайд этилади⁵⁰.

“статер” ибораси битилган қайроқтош

⁴⁶ Narziqulova N. IX-XIII asrlar yozma manbalarida metrologik tizim: PhD diss. Qo‘lyozmasi. II bob. Paragraf 2.1. 2026. B. 5.

⁴⁷ Фрейман А.А. Хорезмийский язык. Материалы и исследования. I. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1951. С. 99

⁴⁸ Распопова В.И. Отчет о раскопках на XVI объекте городища древнего Пенджикента в 1970 г. // Археологические работы в Таджикистане. Вып. 10. М., 1973. С. 138-139, табл. 18.

⁴⁹ Маршак Б.И., Распопова В.И. Согдийские гири из Пенджикента // Материалы Пенджикентской археологической экспедиции. Вып. IX. Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. С. 106.

⁵⁰ Периханян А.Г. Сасанидский судебник. “Книга тысячи судебных решений”. (MĀTAKDĀNI HAZĀR DĀTASTĀN). Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1973. С. 521. Қаранг: Каталог памятников согдийской письменности в Центральной Азии (Catalogue of sogdian writings in Central Asia) / Составители: Б.Гойибов, П.Лурье, А.Бегматов, В.Распопова, Г.Бобоёров. Научный консультант М.Исхаков. Самарканд: МИЦАИ, 2022. – С.195.

Муғ тоғи суғдий Б-10 рақамли хужжатда арпани ўлчаш учун *рδну* метрологик ўлчов бирлиги ишлатилган. Хужжатда *крс – кафч* атамаси ҳам келтирилган бўлиб, у *рδну* ўлчовининг бир қисми сифатида келтирилган. О.И.Смирнова ва М.Н.Боголюбовлар бу каби ўлчов йирик ҳажмдаги суюқлик ва қаттиқ жисмларни ўлчашда ишлатилган⁵¹.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, тарихий жараёнларни ялпи синергик нотекис ички боғлиқлик тизимида ўрганиш учун манбаларда учрайдиган метрологик birlikларнинг миқдорий коэффциентини, керак бўлса, уларнинг луғавий маъносини, ўлчовларнинг яхлитдан майдалашган бўлинмалари ва уларнинг бозор муносабаиларини тартибга солишдаги, ҳақ ва ҳуқуқий масалаларда очиклик ва аниқликни таъминлашдаги ролини билиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Шу маънода суғдий ёзма ёдгорликларда етиб келган метрологик birlikлар, уларнинг қиймат муносабатлари халқ ҳаётига чуқур сингиб кетган хўжалик ижтимоий-иктисодий, ҳуқуқий муносабатларнинг тарихий илдизлари узок ўтмишга бориб тақалишин кўрсатади. Шу билан бирга суғдий метрологиянинг қадимги Олд Осиё, антик Юнон-Рим ва бошқа минтақалар ўлчов тизимлари билан қиёсий-миқдорий хусусиятлар умумийлиги ҳам кузатиладики, бу ўз навбатида мил.авв. минг йилликлардан буён мазкур ўлчов тизимлари, бир томондан ўзаро алоқалар қадимийлигига ишорат қилса, иккинчи томондан ўлчов birlikлари инсониятнинг кундалик ҳаётий тажрибалари орқали юзага келгани сабали энг мақбул birlikлар тизимининг меъёрлари ўз-ўзидан ўзаро яқин ва айнан шаклларга қараб улкан унификациялашувни бошдан кечирган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дeпман И.Я. Возникновение системы мер и способов измерения величин. Выпуск I. Москва: Учпедгиз, 1956. С. 6-7.
2. Хўжамуродов И. “Авесто”да деҳқончилик маданияти (қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашр). Тошкент: Наврўз, 2018. Б. 52-53.
3. Исҳоқов М. Манбашунослик, тарихшунослик, тарихий тадқиқот методлари мутахассислигининг назарий асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2012. Б. 125-126.
4. Qodirova L.B., Sangirova D.X. Maxsus tarix fanlari. Tarixiy metrologiya. O‘quv qo‘llanma. Guliston, 2022. B. 101-103).
5. Авеста. Денкард. Древний канон / переводчик А.Г.Виноградов. Изд. ЛитРес, 2023. (Қаранг: <https://flibusta.su/book/147659-avesta-denkart-drevniy-kanon/read/>). Зардуштийлик тарихида Заратуштра ўз таълимотининг ҳақлигини подшо Виштасп ҳузурида шу усулда исботлаган: устидан қуйилган қайноқ миснинг бирор томчиси унга зарар етказмаган.

⁵¹ СДГМ III. С. 34.

6. Абулқосим Фирдавсий. Шохнома (сайланма) / нашрга тайёрловчи ва насрий баёни таржимони Х.Ҳомидий, масъул муҳаррир Ж.Муҳаммад. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2012. Б. 162-165.
7. Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. Тошкент: Фан, 1992. Б. 8.
8. Исҳоқов М., Ғойибов Б. Суғдий тил сон сўз туркумининг лексик ва рақамли ифодалари // Тарихий тадқиқотлар. Илмий журнал. 2026, №2. Б. 45.
9. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. Тошкент: Адолат, 2001. Б. 251.
10. Is’hoqov M., Xudaynazarov I. Yordamchi tarixiy fanlar. Toshkent: Noshir, 2019. B. 140-141.
11. Согдийские документы с горы Муг. Вып. II / Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А. Лившица. Москва: ИВЛ, 1962 (СДГМ II). С. 48-52.
12. MacKenzie D.N. Christian Sogdian notes // BSOAS, 1970. Vol. 33. Pt. 1. P. 118-119.
13. Gershevitch I. Sogdians on a Frogplain // Mélanges linguistiques offerts à Émil Benveniste. Paris, 1975. P. 205-207.
14. Grenet Fr. Les pratiques funéraires dans l’Asie Centrale sédentaire de la conquête grecque à l’islamisation // Centre Nationale de la Recherche Scientifique. Centre de Recherche Archéologiques / Publications de l’U R.A.Mémoire. №1. Paris, 1984. P. 316-319
15. СДГМ III. С. 70-71.
16. Begmatov A. Sogdian Textual Materials from Central Asia: A Critical Re-edition of the Documents from Mount Mugh. Unpublished dissertation. Kyoto, 2020. P. 187-188.
17. СДГМ II. С. 140.
18. Gharib V. Sogdian Dictionary. Sogdian-Persian-English. Teheran: Farhang Publications, 1995. XXII. P. 114. #2892.
19. Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н. э. Предварительные итоги работы. Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. С. 67-120.
20. Gharib V. Sogdian Dictionary. Sogdian-Persian-English. Teheran: Farhang Publications, 1995. XXII. P. 192. #4798.
21. Лурье П.Б. К чтениям согдийских надписей, открытых в Пенджикенте / Рахмат-наме. Сборник статей к 70-летию Рахмата Рахимовича Рахимова. Ред. М. Е. Резван. Санкт-Петербург, 2008. С. 213-225.
22. Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / перевод, предисловие и комментарии З.А.М. Ауэзовой. Индексы составлены Р. Эрмерсом. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. С. 393. #2381.
23. <https://terminologyenc.com/ru/browse/term/7024>

24. Hinz W. Islamische Masse und Gewichte / Handbuch der Orientalistik, Ergänzungsband I, Hft 1. Leiden-Köln, 1955. P. 48.
25. Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 2008. С. 63.
26. Livshits V. A. Sogdian epigraphy of Central Asia and Semirech’e / tr. from the Russian by T. Stableford. Ed. by N. Sims-Williams. London: School of oriental and African studies, 2015. (Corpus inscriptionum iranicae. Part II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian period and of Eastern Iran and Central Asia. Vol. III: Sogdian). P. 145-150.
27. Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему / перевод с немецкого Ю.Э.Брегеля. Москва, 1970. С. 11-16).
28. Лившиц В.А. Согдийские надписи из храма I в Пенджикенте // НАА. Москва, 1982. №5. – С. 131-141.
29. MacKenzie D.N. A concise Pahlavi dictionary. London, 1971. – P.96; Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. Санкт-Петербург: – 2008. – С. 187.
30. Livshits V.A. Sogdian epigraphy of Central Asia and Semirech’e / tr. from the Russian by T. Stableford. Ed. by N. Sims-Williams. London: School of oriental and African studies, 2015. (Corpus inscriptionum iranicae. Part II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian period and of Eastern Iran and Central Asia. Vol. III: Sogdian). – P.137-140.
31. Каталог памятников согдийской письменности в Центральной Азии (Catalogue of sogdian writings in Central Asia) / Составители: Б.Гойибов, П.Лурье, А.Бегматов, В.Распопова, Г.Бобоёров. Самарканд: МИЦАИ, 2022. С. 204.
32. Ахраров И. Абдуразаков А. Стеклянная гиря XI-XII вв. из Афрасиаба / Материалы Афрасиабской археологической комплексной экспедиции. Вып. 2. Ташкент: Фан, 1973. С. 229.
33. Лурье П.Б. Согдийские документы, открытые в Хисораке и Пенджикенте в 2011 г. Предварительное сообщение // Материалы Пенджикентской археологической экспедиции. Вып. XIV. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 2012. С. 71-75, ил. 155. Қаранг: Каталог памятников согдийской письменности в Центральной Азии (Catalogue of sogdian writings in Central Asia) / Составители: Б.Гойибов, П.Лурье, А.Бегматов, В.Распопова, Г.Бобоёров. Научный консультант М.Исхаков. Самарканд: МИЦАИ, 2022. С. 59-60.
34. Narziqulova N. IX-XIII asrlar yozma manbalarida metrologik tizim: PhD diss. Qo‘lyozmasi. II bob. Paragraf 2.1. 2026. B. 5.
35. Фрейман А.А. Хорезмийский язык. Материалы и исследования. I. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1951. С. 99.
36. Распопова В.И. Отчет о раскопках на XVI объекте городища древнего Пенджикента в 1970 г. // Археологические работы в Таджикистане. Вып. 10. М., 1973. С. 138-139, табл. 18.

37. Маршак Б.И., Распопова В.И. Согдийские гири из Пенджикента // Материалы Пенджикентской археологической экспедиции. Вып. IX. Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. С. 106.
38. Периханян А.Г. Сасанидский судебник. “Книга тысячи судебных решений”. (MĀTAKDĀNI HAZĀR DĀTASTĀN). Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1973. С. 521. Қаранг: Каталог памятников согдийской письменности в Центральной Азии (Catalogue of sogdian writings in Central Asia) / Составители: Б.Гойибов, П.Лурье, А.Бегматов, В.Распопова, Г.Бобоёров. Научный консультант М.Исхаков. Самарканд: МИЦАИ, 2022. – С.195.
39. Исхаков, М. (2024). К вопросу об условно-ирреальных формах глагола в Согдийском (Прекатив). “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 2. – Б 355-370.